

MA'NAVIY MARGINALLASHUVNING PAYDO BO'LISHI VA SALBIY OQIBATLARI

Shakambarov Abdurashid Abdujabbarovich

Termiz davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7779699>

Annotatsiya: Tezida marginallashuv hodisasining tarixi, sabablari, mazmun mohiyati va ta'siri ochib berilgan. Uning jamiyat hayotiga ta'siri atroflicha ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Marginallashuv, jamiyat, an'anaviy qadriyatlar, milliy madaniyatlar, marginal shaxs, madaniyatlar deformatsiyasi

Marginallashuv murakkab ijtimoiy hodisa bo'lib u bir qator o'ziga xos jihatlar, tipologik xususiyatlar va funksiyalarga ega. Marginallashuvni inson hayotining ijtimoiy yoki madaniy sohalarida sodir bo'ladigan bir o'lchovli hodisa sifatida an'anaviy ko'rib chiqish bu hodisaning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berolmaydi. Falsafiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, marginallik shaxsning jamiyatga ham ijtimoiy, ham madaniy, ham ma'naviy jihatdan begonalashuvi jarayonida yuzaga keladigan ijtimoiy-madaniy hodisadir.

Marginallashgan sub'ekt jamiyatga o'zining ijtimoiy-madaniy ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi, ko'p hollarda madaniyatga buzg'unchi ruhda ta'sir ko'rsatadi. Marginallashgan shaxsning halokatli ta'sirini an'anaviy qadriyatlar tizimi hamda mavjud ijtimoiy tizimni yo'q qilishga urinishida ko'rishimiz mumkin.

Marginallashuv muammosi jamiyatda uzoq vaqtdan beri mavjud. Ma'lumki, Janubiy Amerika qit'asida qadimgi dunyodan kelgan muhojirlar birinchi marta XX asr boshlarida bunga duch kelishgan. O'sha paytda Amerika sotsiologiyasida "marginallik" tushunchasi paydo bo'lgan edi, bu ikki madaniyat o'rtasidagi chegara holatini anglatadi. Sotsiologlar 1920-yillarda Gavayi orollarida madaniyatlarning qo'shilishi natijasida paydo bo'lgan "Gavay fenomeni" atamasini kiritdilar. 19-asrning oxirlaridayoq bu yerda ko'p millatli jamiyat shakllangan bo'lib, amerikalik mustamlakachilar Gavayiga yapon, xitoy va filippinlik ishchilarni olib kelishgan, ular Osiyo mamlakatlaridan shartnoma asosida yollangan. Muhojirlarning bir qismi mahalliy aholi bilan assimilyatsiya qilindi va natijada milliy kelib chiqishi bo'yicha "etnik duragaylar"ning katta guruhi shakllandi. Gavayiga Amerika, Yevropa va Osiyodan olib kelingan milliy madaniyatlar, urf-odatlar, dinlarning rivojlanishi va o'zaro bir-biriga kirib borishi, ikkinchi tomondan, Tinch okeani orollaridagi Polineziya madaniyati ta'siri, marginal, kosmopolit madaniyatning shakllanishiga olib keldi.

Hozirgi zamonaviy dunyoda esa jamiyat va iqtisodiyotlarning o'zaro integratsiyasi tufayli hamma yerda madaniyatlarning o'zaro ta'siri tobora kengayib, chuqurlashib bormoqda. Etnik chegaralar chizig'i o'chib ketmoqda va yo'q qilinmoqda, "madaniyatlarning deformatsiyasi" yuzaga kelmoqda, buning natijasida bir vaqtning o'zida ikkita madaniyatga tegishli bo'lgan va u yoki boshqasiga to'liq tegishli bo'lmagan "marginal shaxs" paydo bo'ladi.

Kundalik turmushdagi marginal o'zgarishlarni ma'naviyatning yorqin o'zgarishi sifatida qabul qilish kerak emas. Biroq, yuksak madaniyat rivojida konstruktiv qadam ham yo'q emas, lekin u yuksak ijodiy yaratuvchanlik funksiyasini bajaradi va marginallashuvdan farqli ravishda

o'tmish, hozir va kelajak o'rtasidagi an'anaviy aloqani buzmaydi. Marginallashuv, yuksak ma'naviyatdan farq qilgan holda, ma'naviyatni ommaning ehtiyojlari darajasiga tushiradi, madaniyatni ommaning didi va tushunchasiga moslashtirish uchun asrlar davomida yashab kelgan qadriyat hamda an'analarni yo'q qiladi.

Ma'naviyatdagi marginallashuv omili o'rin almashtirish mexanizmi orqali ham namoyon bo'lishi mumkin, buning natijasida marginallashgan qarashlar ilgari boshqa madaniy qatlamga tegishli bo'lgan joyni egallaydi. Agar marginallashuv ko'pchilik tomonidan qo'llab-quvvatlana boshlasa, u o'sha paytda zaiflashgan yoki talab qilinmagan, an'anaviy qadriyatlardan tarkib topgan madaniy qatlamning joyini to'ldiradi. Shunday qilib, o'rin almashtirish mexanizmga ko'ra, postmodernizm klassik dunyoqarash o'rnini egallashni boshlaydi.

Shunday qilib, marginallashuv - bu mavjud madaniy-axloqiy me'yorlar va talablarga nisbatan nomuvofiq keladigan me'yor hamda ijtimoiy tizimga nisbatan shaxsning alohida pozitsiyasidir.

References:

1. Феномен маргинальности: проблема устойчивости бытия личности. 2006 год, кандидат философских наук Кириллук, Светлана Сергеевна
2. Этнокультурная маргинальность: Философские аспекты анализа. 2001 год, кандидат философских наук Вергун, Татьяна Викторовна
- 3 Маргинальность как социальный феномен современного города. 2009 год, кандидат философских наук Лапова, Ирина Юрьевна
4. Оболкина С.В. Философский анализ проблемы маргинальности // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. акад. наук, 2018. Т. 18, вып. 2, с. 7–20.